

ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСТЕНИЯ СПИРЕЯ ИВОЛИСТНАЯ (SPIRAEA SALICIFOLIA), ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

Абжалиева А.О.

НАО «Медицинский университет Астана»

E-mail: abzhalieva02@mail.ru, тел: 87059907104

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683103>

Аннотация

Растения рода *Spiraea* содержат фенольные соединения (катехины, танины, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, кумарины), тритерпеноиды, эфирные масла и др. Для отдельных видов рода *Spiraea*, произрастающих в Юго-Восточной Азии характерно накопление дитерпеновых алкалоидов атизинового и гетизинового типа [1]. В народной медицине настои листьев, отвары коры и корней этого растения используют при желудочно-кишечных, гинекологических заболеваниях, как мочегонное, а также при респираторных заболеваниях, ревматизме и гельминтозах [2].

Ключевые слова: спирея иволистная, фитохимический анализ, народная медицина, биологически активные вещества.

Актуальность темы. В последние годы во всем мире наблюдается высокий интерес к лекарственным препаратам, созданным на основе природного сырья. Поэтому актуальной темой становится изучение лекарственных растений, произрастающих на территории РК, обладающих лечебными свойствами, применяемых только в народной медицине, не вошедших в Государственную Фармакопею. Лекарственные растения содержат биологически активные вещества, обладающие широким спектром лечебного действия, малотоксичные и характеризующиеся стойким фармакологическим действием. К таким лекарственным растениям относятся семейство розоцветных (*Rosaceae*), спирея иволистная (*Spiraea salicifolia*), относящаяся к роду спирея (*Spiraea*). Произрастает на территории Восточного Казахстана. Это листопадный кустарник 1-2 м высоты со светло-коричневыми побегами. Листья широко ланцетовидные или длинноэллиптические 310 см длины. Цветки 8-10 мм в диаметре, розовые, с тычинками вдвое превышающие лепестки, собраны в красивые пирамидальные соцветия. Характеризуется длительным периодом цветения. Плоды - голые листовки (рис.1)[3].

Рис. 1. Фотографии кустарника спиреи иволистной

Цель исследования:

Фитохимический анализ растения Спирея иволистная (*Spiraea salicifolia*), произрастающего в Восточном Казахстане.

Методы исследования:

- 1) Макроскопический и микроскопический анализ;
- 2) Качественный анализ;
- 3) Количественный анализ.

Основные результаты. Провести фитохимический анализ и выявить содержащиеся в нем биологически активные вещества.

Выводы. Использование растения Спирея иволистная (*Spiraea salicifolia*) в народной медицине определяет перспективу изучения этого растения для внедрения в медицинскую практику. В связи с этим актуальным является проведение фитохимического анализа растения Спирея иволистная (*Spiraea salicifolia*).

Список литературы:

1. Горбунов В.Д. с соавт., 1976; Li L. et al., 2002.
2. Растительные ресурсы СССР, 1991.
3. Фармакогностическое исследование спиреи иволистной (*Spiraea salicifolia* L.), произрастающей в Восточной Сибири : автореферат дис.кандидата фармацевтических наук : 14.04.02 / Кривошеев Игорь Михайлович; [Место защиты: Ин-т общ. и эксперим. биологии СО РАН]. - Улан-Удэ, 2014. - 21 с.